

“SISTEMA CONSTRUCTIVO MULTILAMINAR CON ENTRAMADO DE MADERA RECONSTITUIDA. EFICIENTE Y SOSTENIBLE, INDUSTRIALIZADO EN SANTA FE”

EJE 1 INNOVACIÓN EN SISTEMAS CONSTRUCTIVOS/ESTRUCTURALES.

Arq. Canga, Carlos Manuel¹

DI. Bianchi, Julio César²

Tec. Beck, Lisandro³

Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo; Santa Fe, Argentina;

¹arqcanga@gmail.com

Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo; Santa Fe, Argentina;

²bianchi03@gmail.com

Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo; Santa Fe, Argentina;

³becklisandror@gmail.com

RESUMEN

La toma de conciencia sobre los efectos del cambio climático y el agotamiento de energías no renovables, ha impulsado acciones tendientes a un uso más eficiente y sostenible de recursos para la construcción del hábitat.

En 2014, la Unión Europea presentó investigaciones sobre el reciclado de desechos de madera para producir tableros de madera artificial reduciendo así, las emisiones de gas metano y dióxido de carbono. En 2015, la ONU publicó la “Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible” (Fig. 1), incentivando la gestión de desechos municipales; el uso eficiente de los recursos para construir edificios sostenibles y resilientes.

En Argentina, en la década del 90’, se establecieron normas IRAM sobre clasificación bioambiental, acondicionamiento térmico y eficiencia energética. En Santa Fe, desde 2000, la empresa Forestal Materiales, desarrolla productos de madera laminada reconstituida, registrados bajo la marca “Ecoviga”. En enero de 2018, se publicó la Resolución 3-E/2018 de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, que establece como “tradicional” a los sistemas de construcción de entramado de madera para uso en estructuras portantes de edificios.

En el contexto socio-productivo nacional se observa una extensa superficie de tierra fértil y clima favorable para la forestación y la producción de madera, en contraste, coexiste una crisis energética, déficit de vivienda, falta de empleo, 30% de la población en situación de pobreza, políticas de tratamiento de residuos ineficaces. Se propone un modelo de ecosistema productivo basado en la gestión asociativa público-privada para la recuperación y reutilización de desechos de madera, dentro del área de influencia del municipio de Santa Fe.

Como alternativa de aplicación del material reciclado, se desarrolla un sistema constructivo sostenible, a partir de la conformación de paneles multilaminares con entramado de madera

reconstituida. Los componentes del sistema: listones, soleras, montantes y tableros, se industrializan incorporando tecnología en empresas locales consolidadas.

Se resuelven los vínculos, uniones y juntas entre componentes conformando en conjunto paneles multilaminares de cerramiento para la construcción de muros, entrepisos y cubiertas. Se proyecta un producto de alta eficiencia energética, rápida ejecución y bajo costo, utilizando materia prima local renovable, que no requiera mano de obra calificada, generando empleo en toda la cadena de producción y que se presenta como una alternativa apropiada y apropiable para emprendimientos de construcción y auto-construcción de vivienda de interés social.

PALABRAS CLAVE: SISTEMA CONSTRUCTIVO, SOSTENIBLE, MADERA RECONSTITUIDA.

Fig. 1 Objetivos de desarrollo sostenible. Agenda 2030, ONU

INTRODUCCIÓN

La construcción de edificios con entramados de madera tiene antecedentes en la arquitectura celta y sajona del período prerrománico (siglos V al X), cuyos muros portantes se conformaban con estructuras de madera y mampuestos de piedras. En el siglo XVIII, las estructuras de entramado se hicieron más livianas, se reemplazaron las robustas vigas y pilares de madera por una serie de listones más finos y numerosos, se popularizó la construcción en EEUU y Canadá con el nombre de *Balloom Frame*, posteriormente como *Platform Frame*, sistemas caracterizados por la rapidez de ejecución, bajos costos y resistencia a la transmisión térmica. En Argentina este tipo de tecnología no tuvo receptividad, hasta 2018 fue considerada como “No Tradicionales”. Según lo dispuesto por resolución de la Secretaría de Vivienda y Ordenamiento Ambiental (SVOA) N°: 288/1990, no podía utilizarse ninguna tecnología no tradicional que no contara un Certificado de Aptitud Técnica (CAT).

La toma de conciencia sobre los efectos del cambio climático y el agotamiento de energías no renovables, ha generado un impulso de acciones tendientes al uso eficiente y sostenible de recursos para la construcción del hábitat. Así, por ejemplo, en 2014 la Unión Europea financió proyectos de innovación eco sostenible, *LIFE+GREENJOIST* en su página, presentó investigaciones sobre reciclado de desechos de madera para producir tableros *Medium Density Fibreboard* (MDF) y *Oriented Strand Board* (OSB) para muebles y pisos, eliminando así, la descomposición de madera a cielo abierto y las emisiones de gas metano y dióxido de carbono que alimentan el efecto invernadero.

En 2015 la ONU publicó la “Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”, donde se fijan los siguientes objetivos: mitigar la contaminación ambiental; gestionar los desechos municipales; propiciar un uso eficiente de los recursos para construir edificios sostenibles y resilientes, facilitando el acceso a materiales locales. La arquitectura del siglo XXI deberá ser sostenible, es decir deberá propiciar: “Equilibrio de consumo de materiales y de energía, en su diseño y ejecución; Facilidad de mantenimiento a lo largo de su vida Útil; Posibilidad de recuperación o reciclado al final de la misma”. (Monjo Carrió, 2005).

En nuestro país se han producido avances en esta línea, en los 90” el Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM) estableció normas de clasificación bioambiental, de acondicionamiento térmico y de eficiencia energética. En Santa Fe, desde 2000, la empresa Forestal Materiales, desarrolla productos de madera laminada reconstituida, registrados bajo la marca “Ecoviga”. En enero de 2018, se publicó la Resolución de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda (SSDUV) 3-E/2018, que establece como “Tradicional” a los sistemas de construcción de entramado de madera para uso en estructuras portantes de edificios.

La selección temática está fundada en el reconocimiento del contexto socio-productivo de nuestro país: extensa superficie de tierra fértil, clima favorable para forestación y producción de madera. Con desventajas como crisis energética, déficit de vivienda, falta de empleo, 30% de la población en situación de pobreza, políticas de tratamiento de residuos ineficaces para frenar la contaminación ambiental. Motiva contribuir desde la disciplina al mejoramiento de tales condiciones, desarrollando una propuesta de alta eficiencia energética, que insuma materia prima renovable, que pueda generar empleo en toda la cadena de producción y que no requiera de mano de obra calificada, que sea de rápida ejecución y bajo costo, que se presente como una alternativa apropiada y apropiable para emprendimientos de auto-construcción de vivienda de interés social. Por todo esto, interesa investigar la factibilidad de producción local de componentes constructivos (soleras, montantes, placas), utilizando madera reconstituida de desecho y/o natural. Se analizarán los tipos de vínculos entre componentes para el armado de bastidores estructurales, los mismos serán el soporte de una serie de sucesivas capas: acabado interior y exterior, barrera de vapor, aislante térmico, barrera de agua y viento, que en conjunto conformarán paneles de cerramiento multilaminares. De acuerdo a su disposición, vertical, horizontal o inclinada, podrán constituirse en muros, entrepisos o cubiertas. Se estudiarán los encuentros, juntas y uniones entre partes. El desafío investigativo y de desarrollo es reunir al conjunto de variables y valores condicionantes en una propuesta tecnológica, basado en un sistema constructivo multilaminar de entramado eficiente, sostenible, industrializado en Santa Fe.

DESARROLLO

2.1. RECUPERACIÓN DE DESECHO

Industrias y comercios locales, así como el ámbito doméstico generan un cúmulo de desperdicios a base de madera que pueden ser reaprovechados, en cierto porcentaje, al reincorporarlos en la cadena productiva luego de una serie de procesos.

Actualmente, productos de madera (que no son empleados como biomasa vegetal y/o fertilizante) son recolectados y dispuestos en plantas de disposición final como residuos. Estos materiales tienen el potencial de convertirse en materia prima. En este grupo se incluye pallets provenientes de depósitos comerciales e industriales que son empleados en el apilado y carga de

mercadería; cajones de pino, eucalipto o álamo usados en la industria avícola, frutícola y agricultura, así como en el comercio destinado al público; aserrín y viruta (de distintas densidades) producto del desperdicio proveniente de aserraderos industriales y carpinterías; desperdicio de cañas de azúcar en ingenios azucareros; árboles caídos en tormentas o eventos extraordinarios; el resultado de podas en ciudades y alrededores; y desechos domésticos de diversos productos de madera.

Con el desarrollo de una gestión de normas e incentivos a empresas y comercios que desechan estos componentes se podría separar y luego recolectar para ser enviados a una planta de procesamiento obteniendo un flujo regular de estos materiales. Esta recolección deberá ser realizada por un equipo especializado por el posible riesgo a la salud de los operarios que realicen esta labor.

.Fig. 2 Desechos de madera

2.2.PROCESAMIENTO

La materia orgánica se descompone por vía aeróbica (compostaje), con alta presencia de oxígeno o por vía anaeróbica (metanización), con nula o muy poca presencia de oxígeno. Debido a los distintos estados de descomposición, y características particulares de esta materia heterogénea el paso inicial sería una clasificación primaria general en elementos que pueden aprovecharse directamente, aquellos que requieran un tratamiento y los que no tienen aprovechamiento industrial podrán recolectarse para biomasa o fertilizante.

Dependiendo de cada caso se emplearán distintos métodos para preparar el material que deberá contener la menor cantidad de impurezas que puedan afectar la calidad del producto final.

Los productos industriales como cajones y pallets, así como productos del desecho doméstico, poseen elementos de unión metálicos que deberán separarse manualmente y/o con herramientas de mano. En caso de tener pequeñas partes metálicas serán retirados por métodos de separación de fases de mezcla sólida por tamización, levigación e imantación.

En el caso de productos de poda y caída de árboles por distintas causas, se deberá eliminar hojas y demás elementos que contaminen el producto final. En esta etapa también deberán eliminarse los barnices, y otros acabados superficiales que puedan generar impurezas en el producto final.

Separando los elementos no requeridos y obtenida la madera cruda se procederá a un tratamiento antimicótico por inmersión en solución de cloro. Finalmente se secará a la intemperie y con el uso de hornos.

En el caso de aserrín y viruta se realizará una separación por tamizado de partículas de polvo. También deberá ser sometido a separación por imantación ya que este subproducto de aserraderos y carpintería suele contener esquirlas y virutas metálicas.

Luego se realizaría una clasificación de maderas según su tipo (pino, álamo, eucaliptus, etc.) con el fin de obtener variables fisicoquímicas conocidas separándolas del aserrín y virutas de distintas procedencias indivisibles que serán recolectados como material de aporte múltiple.

Los distintos productos obtenidos serán enviados a plantas de conformado.

En el caso de los residuos metálicos obtenidos en el proceso podrán recolectarse para reciclado.

2.3. INDUSTRIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN DE COMPONENTES PREFORMADOS.

Los subproductos obtenidos serán empleados como materia prima para el proceso de obtención de preformas de uso industrial. A partir de este punto se emplearán métodos tradicionales de obtención de maderas artificiales reconstituidas como ser MDF, LDF, HDF (Medium, Low, Hi Density Fibreboard respectivamente) OSB (Fig. 3).

Fig. 3 placas LDF, MDF, HDF, OSB

Inicialmente, serán triturados en astillas de distintos tamaños. En el caso de OSB 80mm hasta 150mm. Luego, se realiza el desfibrado para eliminar la lignina y secado para evitar que la humedad de la madera afecte la adhesión del aglutinante. El resultado será enviado a través de una cadena de transporte hacia la tolva, luego se incorporarán aglutinantes (resinas fenólicas, poliuretánicas, y distintos adhesivos basados en urea, formol o melamina) en distintas proporciones. El moldeado se realizará a presión y temperatura (sin superar los 190°C / 205°C) por extrusión, inyección o moldeo por compresión dependiendo del caso. Luego, se obtendrán preformas como listones, tableros conglomerados, vigas con medidas estandarizadas de uso comercial.

Ya que se encuentra en fase de investigación no se puede precisar aún las propiedades fisicoquímicas, mecánicas y tecnológicas de los distintos materiales obtenidos. Estas preformas serán sometidas a controles de calidad y análisis de esfuerzos (INTI) para cumplir normas de calidad IRAM y poder clasificar y determinar usos y aplicaciones en la construcción como elementos estructurales, para terminación, así como uso en la fabricación y diseño de mobiliario.

CONFORMACIÓN DEL SISTEMA CONSTRUCTIVO

Se trata de un sistema de construcción en seco, conformado por bastidores de entramado de madera reconstituida a partir de la recuperación y reutilización de desechos de madera. Los bastidores funcionan como soporte estructural, tecnológico y morfológico.

La estructura de entramado de los bastidores se compone básicamente de dos tipos de elementos principales: soleras y montantes. Estas son piezas preformadas longitudinales de sección rectangular de 4" x 2" aproximadamente, las dimensiones se ajustan de acuerdo al cálculo y solicitaciones (compresión, tracción, flexión, corte y torsión) según se emplacen como estructura portante de muros, entresijos o cubiertas. Como soporte tecnológico alojan las distintas instalaciones: sanitaria; electricidad; gas; telefonía; internet, etc. Morfológicamente, actúan como

soporte de las diferentes capas de terminación interior y exterior, dando lugar al uso de texturas y color.

Se resuelven los vínculos, uniones y juntas entre componentes mediante el montaje, ensamble y fijación a través de tornillos. La configuración del panel multilaminar, propone alcanzar alta eficiencia energética mediante la disposición de sucesivas capas respetando el siguiente orden: superficie de acabado interior; barrera de vapor; aislante térmico y acústico; tablero de rigidización; barrera de agua y viento; por último, superficie de acabado exterior. Las superficies de terminación interior y exterior, quedan abiertas al gusto del usuario y a la disponibilidad en el mercado

Fig. 4

CONCLUSIONES

La innovación del sistema se basa en la combinación de sucesivas etapas para obtener un producto de uso industrial a partir de un recurso productivo que actualmente es desechado y genera un impacto medioambiental negativo. Esta propuesta, aunque no se orienta en la eliminación del residuo mismo, interviene en la retroalimentación del sistema productivo a través de una estrategia de economía circular, cerrando los flujos económicos y ecológicos de los recursos.

En esta etapa embrionaria de investigación, se carecen de los ensayos que determinen las propiedades fisicoquímicas concretas del sistema constructivo. Hasta el momento, se puede afirmar la contribución en la reducción del impacto medioambiental y costos al reaprovechar material residual, y reducir el consumo de madera natural producto de la tala y su impacto inherente. El empleo de dimensiones estandarizadas permite la inserción inmediata en el mercado local.

La viabilidad del proyecto requiere una correcta gestión pública que incentive a las empresas y el público en general, y provea una correcta recolección y tratamiento de residuos, que garantice un flujo constante de materia prima.

BIBLIOGRAFÍA

- Secretaría de ambiente y espacios públicos. (2019) *Proyecto de valorización de biomasa vegetal*. Gobierno de la ciudad de Santa Fe, Santa Fe (Argentina)
- Boletín oficial (2018) *Resolución 3-E/2018*. Secretaría de Vivienda y Hábitat, Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda. Buenos Aires (Argentina)
- Instituto Argentino de Normalización y Certificación IRAM (2013). *Acondicionamiento térmico de edificios. Clasificación bioambiental de la República Argentina*. Corresponde a la revisión de la norma IRAM 11603:1996. Buenos Aires (Argentina)
- Autores varios (2017). *Construcción sustentable*. Revista CAPC Bioarquitectura. Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y el Colegio de Arquitectos de la Provincia de Córdoba (CAPC). (Argentina)
- Alarcón, E. (2015). Los avances experimentados en el marco de la investigación en la modelización y el análisis del comportamiento de sistemas constructivos. Informes de la Construcción, Vol. 57, N° 499-500, Universidad Politécnica de Madrid (España).
- Dr. Arq. Monjo Carrió, J.(2005). La evolución de los sistemas constructivos en la edificación. procedimientos para su industrialización. Informes de la Construcción, Vol. 57, N° 499-500 (España).
- Secretaría de Agroindustria (2008) Guía introductoria para la construcción de viviendas bajo el sistema de entramado de madera. Consideraciones generales sobre diseño y construcción bajo las normativas vigentes. Ministerio de Producción y Trabajo. Ministerio del interior, Obras Públicas y vivienda. Presidencia de la Nación (Argentina).
- Secretaría de Agroindustria (2018). *Pliego de especificaciones técnicas generales para el sistema de trama cerrada liviana (sistema de bastidores)*. Ministerio de Producción y Trabajo, Presidencia de la Nación (Argentina).
- Dr. Arq. Águila García, A. (1996). *Sistemas constructivos industrializados*. Informes de la Construcción. Vol. 48 N° 446. (España)
- Sotomayor Castellanos, J. (2003). *Caracterización mecánica de madera reconstruida*. Versión On-line ISSN 0718-221X. Maderas, Cienc. tecnol. v.5 n.1 (Concepción)
- Aracely, A. y Arellano, T. (2014). Utilización de los desechos de la madera en el diseño de accesorios del vestuario femenino. Trabajo de titulación. Facultad de diseño, arquitectura y artes. Carrera de diseño de modas. Ambato (Ecuador).
- Cruz-Salgado, J.; Alonso-Romero, S. y Zitzumbo-Guzmán, R. (2015). *Desarrollo de una alternativa ecológica para la fabricación de estructuras auxiliares de madera*. *Sociedad y Ambiente*. El Colegio de la Frontera Sur. Campeche (México).
- Flórez Correa, K.; González Acero, M. y Murcia Páez, S. (2016). Aprovechamiento de los residuos de la madera generados en el sector de la construcción en la ciudad de Bogotá por medio del reciclaje. Universidad distrital Francisco José de Caldas; Facultad de ingeniería. Bogotá (Colombia).
- Eppens Velasco, P. y Mariscotti, L.(2017) Estudio de Factibilidad de la Implementación de Fábricas Desmontables de Viviendas Prefabricadas en el Campo en la Industria Petrolera. Proyecto final Ingeniería Industrial (grado). Instituto Tecnológico de Buenos Aires, (Argentina)
- Imágenes de sistemas constructivos: www.canducci1940.it/en/sistemi/platform-frame